

Czarownica zza rogu, czyli jak w późnym średniowieczu i nowożytności, sąsiedzi zmieniali się w sługi szatana

Szymon Czernski

Uniwersytet Gdański

ORCID: 0000-0002-6230-0143

Abstract

The Witch from around the corner, or how in the late Middle Ages and Modern times, neighbors turned into Satan's servant

In *The Witch from around the corner, or how in the late Middle Ages and Modern times, neighbors turned into Satan's servants* Szymon Czernski analyzes the issue of social relations within a given community in terms of the belief in the existence of magic. Author analyzes both negative and positive elements of the perception of people being connected with dealing in magic in the past centuries, he cites both extreme situations and situations that are completely common for people living in late medieval and modern Europe, with particular emphasis on areas of modern Poland. He draws attention to the old ways of fighting witches and defines the very concept of the word: witch. An important part of the paper is the answer to the question: What factor made a well-known and respected person turn into a blasphemous spawn of the Devil in the eyes of local folk.

Keywords: Witches, witch hunts, witchcraft, magic, demonology, the Devil

Szymon Czernski, archeolog, szczególnie zainteresowany problematyką wojskowości Starożytnego Rzymu i zagadnieniami archeologicznymi oraz historycznymi, związanymi ze zjawiskiem krucjat, pasjonat badań nad antropologicznymi i społecznymi aspektami procesów czarownic; jako Pomorzanie stara się pogłębiać swoją wiedzę na temat postrzegania czarostwa w szczególności w aspekcie lokalnym.

szymon.j.czerski@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.10879076

Wprowadzenie

Czarownica albo czarownik w powszechnym w Europie ujęciu kulturowym funkcjonują na ogół jako osoba zamieszkująca obrzeża ekumeny mieszkalnej albo wręcz tajemnicze bezdroża, lasy i mokradła. Budzi niepokój, czasem wręcz strach, a znana jest jedynie nielicznym mieszkańcom okolicznych miejscowości. I rzeczywiście, oskarżenia o czarostwo dotyczyły również osób o nieznannej albo wątpliwej proveniencji, lecz większość poświadczonych źródłowo dowodów wskazuje na doszukiwanie się domniemanej służebniczki diabła¹ w osobach z najbliższego otoczenia. Skrajnym przykładem tego typu praktyk były zmasowane polowania na czarownice w okolicach Trewiru, gdzie wzajemne pomówienia o czarostwo zaprowadziło na stopy trzysta sześćdziesiąt osiem osób, praktycznie wyludniając dwie wsie (Levack 2009: 245)². Tym, co może szokować, jest świadomość, iż choć miejscowa ludność znała osobę, którą pomawiała o czary, spotykała ją regularnie, a nierzadko korzystała z jej pomocy, mimo to zdecydowała się zrzucić na nią winę za rzekomo magicznie spowodowaną klęskę żywiołową (Breuers 2021: 145), straty majątkowe czy wręcz chorobę danego człowieka (Wijaczka 2022: 196-197).

¹ Choć na ogół podkreśla się słusznie, iż wedle dawnych wierzeń czarami paralyzowały się głównie kobiety, o czym mówi, jednocześnie nie eliminując zupełnie z grupy podejrzanych mężczyzn, choćby *Młot na czarownice* (2020: 27), jednakże należy być w kwestii posługiwania się jakimikolwiek statystykami procentowymi w tym względzie niezwykle ostrożnym, ponieważ większość z nich pochodzi z danych o procesach o czary, nie uwzględniając problematyki lokalnych samosądów i aktów masowych pławień, w przypadku których pod względem konkretnej ilości ofiar i ich płci źródła nierzadko milczą, zamazując obraz całościowy (Baranowski 2001: 102-103).

² Było to związane z tak zwanym powoływaniem, czyli wskazywaniem przez oskarżonych na rzekomych współników w czarostwie, by samemu zasłużyć na skrócenie mąk, lecz początek tego typu dramatów miał zawsze genezę jednostkową (Cawthorne 2006: 115). Oznacza to, że wybuchy nawet masowej obsesji rozpoczynało pomówienie konkretnej osoby, najczęściej kobiety, która to podczas składania zeznań poszerzała ilość podejrzanych. Oni zaś, by uniknąć tortur, niesłusznie wierzyli, że jeśli oskarżą inne osoby, odwrócą od siebie w ten sposób podejrzenia o paranie się magią. W taki sposób, jedno oskarżenie bywało początkiem gehenny całej społeczności (Breuers 2021: 145).

Przedmiotem niniejszego artykułu jest właśnie próba odpowiedzi na następujące zagadnienie: jeśli ludność późnego średniowiecza i nowożytności szukała winnych wszelkich nieszczęść w osobie czarownic i czarowników, dlaczego wobec tego z taką łatwością odnajdywała ich w gronie własnej, bliskiej sobie przecież, rodzimej społeczności?

Nie każde czary szkodzą

Choć kiedy przychodzi dziś do myślenia o tym, jak dawniej patrzono na problematykę czarów, skojarzenia przywołują głównie takie emocje i postawy, jak strach czy bezdyskusyjna wrogość, magia stanowiła między XV a XVIII wiekiem wierzenie powszechne i nie zawsze negatywne. Co więcej, odwoływano się do niej chętnie i to bez względu na stan czy zasobność sakiewki.

O istnieniu czarów, mających charakter pozytywny wspomina nawet tak skrajne w swoim przesłaniu dzieło, jak *Malleus Maleficarum*³:

Zaczym wiedzieć potrzeba, iż trojakię są czarownice, to jest: szkodzące, a ratować nie mogące, drugie, które ratować mogą, ale z jakis osobliwej z szatanem umowy nie szkodzą. Trzecie, które i szkodzą i ratować mogą (Kramer 2021: 35).

A zatem nawet w ocenie fanatyka, jakim był Kramer⁴, magia mogła być niekoniecznie niebezpieczna, choć jej pochodzenie zdawało mu się być ewidentnie diaboliczne. Podobny wniosek można wysnuć z *Czarownicy powołanej*, która to książka, choć krytyczna wobec wielu praktyk zawartych w *Malleus Maleficarum*, absolutnie nie neguje ani magii, ani również jej bezbożnego charakteru:

³ Choć w XXI wieku *Młot na czarownice* autorstwa Heinricha Kramera kojarzy się bezpośrednio jako najpowszechniejsze źródło wiedzy na temat czarownic, czarowników i czarostwa w ogóle, w rzeczywistości książka ta była dość mocno krytykowana właśnie za stanie na straży skrajnych poglądów. Za takowe, wręcz graniczące z herezją tezy, sprowadzające się do konkluzji, iż szatan może mieć mimo Boga, a za sprawą czarownic niemal powszechną władzę na ziemi, hiszpańscy inkwizytorzy nakazywali swoim adeptom rozważyć w posługiwaniu się *Malleus Maleficarum* (Breuers 2021: 94). Stosowanie tortur jako niewłaściwego sposobu na dotarcie do faktów odradzali katom wbrew poglądom Kramera lubelscy jezuici (Bednarz 1964: 212), zaś poznański traktat *Czarownica powołana* z 1639 roku wprost sprzeciwia się dawaniu wiary wszelkim oszczerstwom czynionym pod przymusem, w celu oczyszczenia siebie samego ze stawianych zarzutów czarostwa (Wisner 2021: 71).

⁴ Choć *Malleus Maleficarum* jest wskazywany jako dzieło dwóch autorów: Heinricha Kramera i Jacoba Sprengera, dwóch poważanych dominikanów, w rzeczywistości byli oni intelektualnymi adwersarzami, między innymi dlatego, iż Sprenger wykazywał krytyczny stosunek do walki z czarownicami i czarownikami. Jego nazwisko zostało dopisane przez Kramera do książki, by w ten sposób zapewnić sobie jak największą poczytność (Breuers 2021: 89).

Czarnoksięstwo albo Czary, bo to za jedno biorę, i rozumiem jest sposób pewny albo nauka, jak broić i dokazywać dziwnych rzeczy przez pewne znaki albo hasła, a godła z pomocą szatańską, jako to znaki te i hasła, jako i wszystka ta nauka bezecna i czartowska, naprzód od diabła postanowiona i podana (Wisner 2021: 25-26).

Przekonanie o istnieniu możliwości wpływania na rzeczywistość za pomocą gestów rytualnych czy sporządzania odpowiednich mikstur, miało w późnym średniowieczu i okresie nowożytności charakter powszechny, cechujący wszystkie stany w drabinie feudalnej. Do wiedzy tajemnej odwoływali się nawet polscy królowie: Zygmunt August i Stefan Batory (Baranowski 2021: 65). Do wykonywania czynności czy przedmiotów czarodziejskich, potrzebny jednak był ktoś, kto się na nich znał. W większości była to lokalna zielarka⁵ albo miejscowy cyrulik. Do nich kierowano się z różnorakimi prośbami o radę i pomoc.

Przykładem tego typu praktyk, które uważano za nieszkodliwe, a mające jednocześnie magiczne konotacje, jest sporządzanie naparu ziołowego z mięsem, który to ma za zadanie wyciągnąć chorobę z obmywanego nim pacjenta. Następnie po zakończeniu kuracji należało wylać ów wywar na rozstaje dróg, by ostatecznie wypędzić zdrowotną niedogodność:

Widząc dziecię w kąpieli u p. Michałowej kaletniczki, radziłam jej, aby kupiła ze szeląg mięsa jałowicznego i z zieleń we dzbanku nowym uparzyć to i omyć dziecię do trzech razów, i po tym wylać na krzyżowe drogi, powiadając to, że ja też to czyniła córce swojej, którą widzicie; nie dla czarów ja to czyniła, ale dla potrzeby (Kowalska-Cichy 2019: 47).

W tym wypadku magia jest więc raczej tożsama z nieznanymi technikami medycznymi, niż złowrogą ingerencją sił nieczystych. Jednakże warte podkreślenia jest to, iż chociaż cytowana kobieta sama dowodziła, że nie można definiować jej działań jako czarów, to jednak wylewając ów napar na rozstaje dróg chcąc nie chcąc, dała dowód swojej wierze w magię, licząc na to, że choroba

⁵ Warto zauważyć, że chociaż najczęściej to właśnie zielarki są kojarzone z oskarżeniami o czary, w rzeczywistości spektrum społeczne było pod tym względem znacznie większe. O stosowanie magii posądzano prostytutki (Baranowski 2021: 133), bezdzietne a majątne wdowy, które nie miały przyjaciół, a którym to samotnym kobietom można było w ten sposób odebrać majątek (Ślubowski 2020: 59), czy Żyd (Koranyi 1926: 17). Wówczas klasyczne zachowanie antysemitki kamuflowano obawą przed czarami. Poświadczane są również przykłady uderzenia oskarżeniem o czary w żony przeciwników politycznych (Lasocki 1933: 52). Kwestie te, choć bezwzględnie warte nadmienia, nie zostaną jednak rozwinięte w niniejszym artykule, jako iż dotyczą osób noszących stygmat obcości wobec danej społeczności, praca ta zaś dotyczy się jedynie problematyki posądzeń o czary osób z najbliższego społecznie otoczenia.

niejako zgubi się na skrzyżowaniu i już nie wróci. Najprawdopodobniej więc jej słowa: „[...] nie dla czarów ja to czyniła, ale dla potrzeby” należy rozumieć po prostu jako deklarację chęci pomocy bliźniemu a nie działanie powodowane rządzą czarowania.

Podobnie leczniczy, choć o innym zastosowaniu, rytuał został poświęcony na Kaszubach, gdzie należało krzesać iskry za pomocą noża poprzez intensywne pocieranie nim o krzesiwo i tym sposobem wypędzenie do morza zgagi, którą łączono nie tyle z przypadłością żołądkową, co z dolegliwością, która weszła do organizmu, i co za tym idzie, może zostać wypędzona (Nadmorski 2013: 139).

By zapewnić sobie przychylność losu, można było zakupić u zielarki w swojej wsi albo mieście woreczek z ziołami i nosić przy sobie jako amulet przynoszący bogactwo (Koprowska-Głowacka 2022: 30), zdrowie i szczęście (Kowalska-Cichy 2019: 39).

Do znachorki-akuszerki zgłaszały się również kobiety przejęte losem swoich dzieci. Liczyły, iż zwichnięte przy porodzie nóżka albo rączka zrosną się poprawnie, zaś wrodzona wada zwyrodnieniowa kręgosłupa przeminie lub choćby ulegnie poprawie (Breuers 2021: 145). Nie chodziło tu z resztą wyłącznie o bojaźń matek przed niepełnosprawnością swych pociech, lecz o fakt, iż źle zrosnięte, wykrzywione członki albo plecy mogły stanowić społeczne przekleństwo dla dziecka i matki. Wierzono bowiem, iż z obcowania czarownicy z diablem rodzą się niemowlęta kalekie bądź szczególnie brzydkie (Kowalska-Cichy 2019: 13). Wyjątkowo podejrzane miało być to, że ojciec dziecka pozostaje nieznanym, co uprawdopodobniało wersję jakoby brakującym rodzicem był właśnie jakiś byt demoniczny (Koprowska-Głowacka 2021: 218).

Wszystkie wymienione przykłady nie przynoszą na myśl obrazu straszliwej wiedźmy karmiącej się cierpieniem osób postronnych. To raczej wizja uczynnej osoby, która wykorzystując sobie znane praktyki i obrzędy, choćby nawet nie były one zgodne z wolą duchownych, stara się pomóc społeczności, do której należy. A jednak w oczach ludności zarówno wiejskiej, jak i miejskiej, nawet najbardziej uczynna zielarka mogła z dnia na dzień przeistoczyć się w demoniczną oblubienicę szatana.

Zło czai się pośród nas

Zdarza się, iż tragiczne wydarzenie w życiu może nadejść tak nagle, że człowiek miewa problemy z zaakceptowaniem rzeczywistości i szuka jakiegokolwiek wyjaśnienia, byle tylko nie być zmuszonym do zaakceptowania swojej niewiedzy na temat tego, co się właściwie stało. W późnym średnio-wieczu i nowożytności ze względu na nikłą wiedzę na temat profilaktyki

medycznej (Gołębiowski 1830: 138), niespodziewany zgon dziecka zrzucano na karby ingerencji sił nieczystych. Któż zaś mógł być ich bliżej, niż stosująca czarodziejskie praktyki lokalna znachorka, zielarka czy akuszerka. Każdy, kto posiadał wiedzę o nieznanym innym ludziom źródle, stawał się wówczas podejrzany.

Akuszerki stanowiły niezwykle istotną część każdej lokalnej społeczności. Stosując metody i wiedzę nieznaną nikomu innemu w okolicy do pomocy przy porodzie, a także bezpośrednio po nim, budziły podziw i wdzięczność. Jednakże w przypadku śmierci matki albo dziecka przy porodzie, nie tylko traciły swoją pozycję, ale również były wystawiane na oskarżenie o czary. Wykrwawienie się rodzącej budziło podejrzenia, czy aby akuszerka celowo nie spowodowała zwiększonego krwawienia, by zdobyć w ten sposób stanowiącą składnik alchemiczny krew. Zgon dziecka mógł być zaś uznany za intencjonalne pozbawienie go życia w ramach ofiarowania duszy malca diabłu (Koprowska-Głowacka 2021: 33).

Spostrzeżeniem lokalnej ludności bywało również to, iż jeśli dana zielarka zdolna jest do sporządzenia talizmanu w formie woreczka z ziołami, mającego przyciągnąć do niego powodzenie, oznaczać to może, że osoba zdolna do takiej działalności może również być władna wykonać sakiewkę z suszem sprowadzającym śmierć na człowieka, pod którego domostwa progiem takowe akcesorium magiczne się zakopie (Kramer 2020: 116).

Bywało też tak, że wiara w czarostwo sugerowało odnalezienie w okolicy czarownicy, nawet jeśli nie było możliwości posądzenia o to żadnej osoby parającej się praktykami uważanymi za nadnaturalne czy tajemnicze. Co więcej, wybór potrafił paść na zupełnie niespodziewaną osobę. Tak było w przypadku Reginy Sokołowskiej, oskarżonej w 1614 r. przez swoją rodzoną siostrę, której właśnie zmarły dzieci, o spowodowanie ich śmierci.

Niepokój miało wzbudzić to, że siostra spostrzegła, jak bezpośrednio przed zachorowaniem malców do ich chaty próbują wejść żaby. Gdy zaś dzieci się rozchorowały, widziano jedną z nich zmierzającą w stronę domu Reginy Sokołowskiej. Uznano więc, że wiedźma Regina pod postacią żaby, albo też kierując ją jako swoim chowańcem, sprowadziła zarazę na dom swej siostry (Kowalska-Cichy 2019: 81-83). Choć oskarżona kobieta nie była najpewniej znana z korzystania z praktyk uznanych za magiczne, sam fakt, iż mieszkała nieopodal sprawił, że łatwiej było wypatrzeć u jej drzwi żaby, niż pod domostwem, na które nie ma się stałego widoku. Biorąc zaś pod uwagę kontekst całej sytuacji, płaz ów, na co dzień uważany w Europie za stworzenie najzupełniej normalne, jednakże będące jednym z tych, które mogą być przez czarownice, jak i samego diabła powoływane do życia (Rutkowski 2012: 148), wobec ogromu tragedii osobistej stał się automatycznym współsprawcą, a może i cielesną powłoką sprawczyni śmierci dzieci.

Na podstawie wymienionych powyżej przykładów można orzec, iż wiedza, która w razie powodzenia gwarantowała na łonie danej społeczności sukces i prestiż, w niesprzyjających okolicznościach obracała się w przekleństwo ściągające pomówienie o czarostwo. Jeśli zaś nie było nikogo wystarczająco silnie kojarzącego się miejscowej ludności z magią, wyobraźnia i wiara w ponadnaturalne zdolności podsuwały jako sprawcę osobę, którą można było obserwować na co dzień, i co za tym idzie, dopatrzeć się wszystkiego, co tylko wyobraźnia i lęk kojarzyły z osoba wiedźmy. Tragiczny efekt tego typu rozumowania odbija się w słowach jezuita, spowiednika osób skazanych za czarostwo, Friedricha Spee:

Osobiście mogę zapewnić pod przysięgą, że do dzisiaj nie odprowadziłem na stos żadnej czarownicy, o której, uwzględniając wszystkie punkty widzenia, mógłbym powiedzieć z pełnym przekonaniem, że rzeczywiście była winna (Breuers 2021: 313).

Wieś pełna czarownic

Powyżej przytaczane sytuacje dotyczą konkretnych osób i ich wymiernych relacji z najbliższym otoczeniem. Należy jednak pochylić się również nad zjawiskiem ekstremum, tj. sytuacji, kiedy osoba pomówiona o czarostwo wskazywała rzekomych współników albo wręcz sugerowała, iż wina leży po stronie kogoś innego. W takim przypadku czarownic w danej wspólnocie lokalnej mogło się okazać być niezmiernie wiele.

Kiedy na daną społeczność spadała klęska nieurodzaju, naturalnym odruchem było szukanie czarownicy, która ją sprowadziła (Rożek 2021: 178). Kiedy pomimo jej schwymania i zabicia, najczęściej w ramach samosądu, nie przynosiło to rezultatu, zwracano uwagę na osoby, które były rzekomej pozbawionej życia wiedźmie przychyłne (Baschwitz 1999: 232). Nie kierowano się przy tym jakąś konkretną logiką doboru, lecz domniemywano szukając dowodów najprostszych, choćby nawet rozumowanie takie było absurdalne. Dochodziło do sytuacji, w których współmałżonek oskarżał współmałżonka, obawiając się oskarżenia. Jakikolwiek bowiem objawy zachowań niecodziennych albo też wydarzenia odbiegające od normy, które działy się w obecności danej osoby, mogły świadczyć o korszachach z siłami nieczystymi (Cawthorne 2006: 114-115). Sprawę komplikował fakt, iż poziom obsesji nieraz wzrastał, zaś za objawy czarostwa zaczynano mieć już nie tylko nagłe zgony, ale nawet przeziębienia czy zatrucia żołądkowe (Wijaczka 2022: 196). Na Pomorzu taka lokalna obsesja w ramach danej miejscowości odbijała się echem folkloru jeszcze na przełomie XIX i XX wieku w postaci powszechnego uznania przez Kaszubów z okolicznych wsi, iż niedaleką im wioskę o nazwie Staniszewo diabeł upodobał sobie szczególnie.

Nie tylko nie żeniono się z kobietami ze Staniszewa, a obawiając się ich, omijano samą miejscowość, ale wręcz uważano, że mieszkanki tego miejsca roznoszą po okolicy mazidło szkodzące wszelkim zwierzętom gospodarskim. Wynikało to zaś z serii wzajemnych oskarżeń o czary, jakie wstrząsnęły Staniszewem w wiekach ubiegłych (Nadmorski 2013: 134-135).

Czary przeciw czarom

Co niezwykle znamienne, strach przed czarownicą nie powodował, że unikano każdej osoby w okolicy, uważanej za zdolną posługiwać się mocą tajemną. Nierzadko uważano, iż jedynym ratunkiem przed złym amuletem jest dobry amulet, zaś ochroną przed negatywnym rytuałem, czynności czarodziejskie o charakterze obronnym.

Oskarżenia o magiczne zepsucie zapasu piwa nie należały do rzadkości i były karane bezwzględnie, czyli spaleniem na stosie (Wrzesiński 2021: 194). Dla przykładu, w roku 1501 w Chwaliszewie za sprawą wiedźmy miało zostać zepsutych aż sześć browarów poprzez zakopanie pod nimi zawartości ściągającej nieszczęście (Kowalska-Cichy 2019: 194). Co ciekawe, za skuteczną metodę obrony przed tego typu praktykami uznawano *per analogiam* zapobiegawcze zakopanie woreczka z ziołową mieszanką ochronną albo odczynienie rytuału odczarowania, jeśli dany browarnik miał podejrzenia co do ewentualnego rzucenia klątwy na jego piwo (Koprowska-Głowacka 2022: 33). Czego łatwo się domyślić, do wykonywania tego typu praktyk przeciw lokalnej czarownicy wzywano okoliczną zielarkę, choć to właśnie najpewniej inną zielarką była sama wiedźma.

Podobnie zachowywano się w przypadku, gdy obawiano się o zdrowie bydła. Zgodnie z ludowymi przekazami czarownica była w stanie wpłynąć na krowę w taki sposób, że dawała ona mleko wyłącznie dojona przez wiedźmę. Za remedium na to uważano wezwanie znanej sobie znachorki, która miała za zadanie wykonać rytuał okadzania (Koprowska-Głowacka 2022: 32). Poświadczono jest również stosowanie mazidła, które rozsmarowywano krowom między rogami z wypowiedzeniem odpowiedniej inkantacji:

Czarownice i czarownięta, nie odyjmujcie mojego trojga pożytku, bo wam tak będzie śmierdziało i brzydło, jako ta gorczyca z innymi rzeczami zmieszana (Baranowski 2021a: 56).

Jak można się domyślać, w razie niepowodzenia tego zabiegu na ową znachorkę mogło paść podejrzenie, że to właśnie ona jest poszukiwaną współniczką Szatana.

Zielarka mogła również wyleczyć od dolegliwości znacznie poważniejszej, spowodowanej przez czarownice bezpośrednio, czyli twarzą w twarz. W Gnieźnie w 1616 roku czarownica miała nasypać za kołnierz tajemniczy proszek, od czego zaatakowany natychmiast poczuł się gorzej. Po pomocy i ratunek udał się więc do kobiety określanej mianem guślarki, wobec której nie czuł strachu, nawet gdy powiedziała mu, że zna wiedźmę, która sprawi mu miała boleść. To kolejny przykład zaufania wobec osób, które choć parają się praktykami magicznymi, nie budzą jednocześnie lęku.

Paradoksalnym może się wydawać, że by chronić się przed czarownicami, lokalna ludność decydowała się na ochronę ze strony innej osoby parającej się magią. Jednakże z drugiej strony, nie powinno dziwić, iż na obrońcę albo uzdrowiciela od magii wybierali właśnie osoby to rzemiosło znające.

Podsumowanie

Wszystko wskazuje na to, że paradoks przeistaczania się sąsiadki albo sąsiada w służbę diabła tkwi w kontekście danego zdarzenia. Magię uważano za wszechobecną, osoby parające się nią widziano jako niezwykle silne jednostki funkcjonujące w obrębie danej społeczności. Ta siła bywała jednak uważana za niejednoznaczną. Była wiedzą tajemną, niedostępną i elitarną, ale i stanowiła narzędzie mogące być użyte w dowolnym celu. Ta sama zielarka mogła więc najpierw pomagać lokalnej społeczności, by za jakiś czas, z sobie tylko znanych powodów, postanowić szkodzić. Mogła z jednej strony stanowić najlepszą obronę przed wiedźmami, jak sama stać się jedną z nich. Innymi słowy, guślarka czy akuszerka, zielarka albo znachorka, jeśli postanowiła działać przeciw ludziom wokół siebie, automatycznie stawała się czarownicą. Mógł ją również uczynić w oczach otoczenia, zarówno kobietę, jak i mężczyznę, brak oczywistej czarownicy, obsesyjne szukanie winnych, kumulujące się na pierwszej napotkanej osobie. Jednakże zawsze, gdy oskarżenia o czary dotyczyły pełnoprawnych członków lokalnej społeczności, decydował jeden z dwóch istotnych czynników: za czarownicę uważano osobę z najbliższej okolicy, parającą się jakąkolwiek formą wiedzy nie powszechnie dostępnej, albo też w razie braku takiej osoby, wyobrażnia przez kogoś, kto uważał się za ofiarę wiedźmy, sama podsuwała najczarniejsze myśli wobec osób najczęściej widywanych na co dzień.

Źródła cytowań

- BASCHWITZ, KURT (1999), *Czarownice. Dzieje procesów o czary*, przekł. Tadeusz Zabłudowski, Warszawa: Cykady.
- BARANOWSKI, BOHDAN (2021), *Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku*, Poznań: Replika.
- BARANOWSKI, BOHDAN (2021a), *Ludzie gościńca w XVII i XVIII wieku*, Poznań: Replika.
- BREUERS, DIETER (2021), *W imię trzech diabłów*, przekł. Emilia Skowrońska, Poznań: Replika.
- CAWTHORNE, NIGEL (2006), *Wiedźmy i czarownice. Historia prześladowań*, przekł. Joanna Tyczyńska, Warszawa: Bellona.
- GOŁĘBIEWSKI, ŁUKASZ (1830), *Lud polski, jego zwyczaje, zabobony*, Warszawa: Drukarnia Gałęzowskiego i Spółki.
- KOPROWSKA-GŁOWACKA, ANNA (2022), *Magia ludowa z Pomorza i Kujaw*, Gdynia: Region.
- KOPROWSKA-GŁOWACKA, ANNA (2021), *Czarownice z Pomorza i Prus*, Gdynia: Region.
- KORANYI, KAROL (1926), 'Czary w postępowaniu sądowym (Szkic prawno-etnologiczny)', *Lud*: 25, ss. 17.
- KOWALSKA-CICHY, MAGDALENA (2019), *Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie*, Lublin: Episteme.
- KRAMMER, HEINRICH, JACOB SPRENGER (2020), *Młot na czarownice*, Kraków: Graf-ika.
- LASOCKI, ZYGMUNT (1933), *Szlachta płońska w walce z czartem*, Warszawa: L. Nowak.
- LEVACK, BRIAN (2009), *Polowanie na czarownice w epoce wczesnonowożytnej*, przekł. Edward Rutkowski, Wrocław: Ossolineum.
- NADMORSKI (2013), *Kaszuby i Kociewie; język, zwyczaje, przesady, podania, zagadki i pieśni ludowe*, Gdańsk, przekł. wyd. 1892, Poznań: Oskar Sp. z.o.o..
- ROŻEK, MICHAŁ (2021), *Diabeł w kulturze polskiej*, Poznań: Replika.
- RUTKOWSKI, PAWEŁ (2012), *Kot czarownicy. Demon osobisty w Anglii wczesnonowożytnej*, Kraków: Universitas.
- ŚLUBOWSKI, MICHAŁ (2020), *Czarownice, mieszczeni, pokutnice*, Gdańsk: Marpress.
- WIJACZKA, JACEK (2022), *Czarownicom żyć nie dopuścisz. Procesy o czary w Polsce XVII-XVIII wieku*, Poznań: Replika.
- WISNER, DANIEL (2021), *Czarownica powołana albo krótka nauka i przestroga z strony czarownic*, Warszawa: Graf-ika.
- WRZESIŃSKI, SZYMON (2021), *Inkwizycja w Królestwie Polskim i księstwach śląskich*, Warszawa: Agencja Wydawnicza CB.